

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Chizmachilik fanini o'qitish jarayonida talabalarning mustaqil bilish faoliyatini rivojlantirish yo'llari

Rustambekova Dilnoza

Nizomiy nomidagi TDPU Magistratura bo'limi

“Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi” mutaxassisligi

1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak chizmachilik fani o'qituvchilarning mustaqil bilish faoliyatini shakllantirishga xizmat qiladigan mustaqil ta'lim, mustaqil ishlarni tashkil haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Mutaxassis, raqobatbardosh, oliy ta'lim, talaba, ilmiy.

Dunyo miqyosida globallasuv, axborotlashuv jarayoni jadal borayotgan sharoitda mamlakatimiz ta'lim sifatini ta'minlashning samarali usullaridan foydalanib, jahon mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis kadrlar tayyorlash masalasi hozirgi kunda o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Jumladan, talabalarning materiallarni mustaqil bilishga intilish jarayoni malakali raqobatbardosh mutaxassis kadrlar tayyorlashda muhim omil hisoblanadi. Xo'sh, oliy ta'limda talabalarning mustaqil bilish jarayoni deganda nimani tushunamiz. Mazkur tushunchaga ta'rif bergan holda maqolamizni ilmiy jihatdan kengroq yoritishga harakat qilamiz.

Talabalarning bilish faoliyati deganda, biz ular tomonidan bilim, ko'nikma va malakalarini egallashni tushunamiz.

Mustaqil so'zining ma'nosi esa insonning u yoki bu faoliyatni amalga oshirishdagi erkin faoliyati nazarda tutiladi. Demak, shunday xulosaga kelishimiz kerak ekanki,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

talabalarining mustaqil bilish faoliyati deganda, talabalar tomonidan bilim, ko'nikma va malakalarni mustaqil holda egallashini tushunishimiz kerak ekan. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarining mustaqil bilish faoliyati asosan mustaqil ta'lim jarayonida shakllanadi va rivojlanadi.

Mustaqil ta'lim olish – oliy ta'lim tizimida talabalarining maqsadga yo'naltirilgan o'quv faoliyatidirki, bunda talabalarining o'quv faoliyati jarayonida o'qituvchi tomonidan mustaqil bilim olishga yo'naltiriladi. Bunda asosan talabalar mustaqil o'rganishlari uchun mavzular va adabiyotlar tavsiya etiladi, mustaqil ish topshiriqlari beriladi, o'quv-uslubiy qo'llanmalar tavsiya etiladi, maslahatlar uyushtiriladi va bajarilishi nazorat etiladi. Ta'lim jarayonida talabalarining mustaqil bilish faoliyatini rivojlantiradigan mustaqil ta'limning asosiy maqsadi – “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”ning talablari asosida ta'lim oluvchilarning mustaqilligi va faolligini oshirish, tafakkurini rivojlantirish, o'zlashtirilgan bilimlarning amaliyotga tadbiiq etilishini kuchaytirishdan iboratdir.

V.A.Slasteninning fikricha, “Mustaqil ta'lim talabaning shunday bilim olish faoliyatiki, bunda uning izchil fikr yuritishi, aqliy va amaliy operatsiyalarni hamda harakatlarning izchilligi o'ziga bog'liq bo'ladi”.

Mustaqil ta'lim – bu ta'lim olishning alohida tizimli yondashishga asoslangan mustaqil bilish faoliyatidir” – deb ta'rif beradi A.K.Bushlya.

Peagogika fanlari doktori N.A.Muslimov ta'kidlaydiki, “Mustaqil ta'lim ya'ni avtodidaktika - bilimlarni o'zlashtirish, tasavvurlarni rivojlantirish, tushunchalar, ko'nikma va malakalarni hosil qilish bo'yicha o'quv jarayonining sub'ektiv maqsadiga muvofiq muntazam, mustaqil hamda avtonom faoliyatni tashkil etish demakdir. Talabalarining mustaqil bilish faoliyatida avtonomlik – o'qitish

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

maqsadlari, tamoyillari, mazmuni, metodi va vositalarini aniqlash, tanlash, ularni qiynalmasdan hamda tashqaridan yordamsiz amalga oshirish qobiliyatidir.”

Talabalarning mustaqil bilish faoliyatini tashkil etish barcha fanlarda qo'llanilgani kabi chizmachilik darslarida ham qo'llasa bo'ladi. Bo'lajak chizmachilik fani o'qituvchilarining mustaqil bilish faoliyatini shakllantiradigan mustaqil ta'limni tashkil etishda o'qituvchining asosiy vazifasi – o'qitiladigan fan bo'yicha har bir talabaning kuchli va ojiz tomonlari, individual imkoniyati, qiziqish, qobiliyat va ishtiyoqlari ustida ilmiy, nazariy, metodik tomondan ishlashdan iborat. Shuningdek, o'qituvchi talabaning kasbiy imkoniyatlari kelajagini ko'ra bilishi va uni rivojlantirishi kerak. Talaba mustaqil ta'lim jarayonida:

- o'rganilayotgan mavzu doirasida nazariy ma'lumotlarni qo'shimcha ma'lumotlar asosida mustaqil va chuqur o'zlashtirishi (ma'lum mavzuni, mavzu doirasidagi qisqa va muammoli savollarni, so'z va iboralarni, grammatik qoidalarni va h.k.);
- o'zlashtirilgan nazariy bilimlarni amalda qo'llash va hayotga tatbiq etish orqali nazariy ma'lumotlarni mustahkamlashi (turli shakllardagi yozma nazorat ishlarini bajarish, ijodiy ishlar yozish va h.k.);
- dars jarayonida va mustaqil ta'lim jarayonida egallangan nazariy bilim, malaka va amaliy ko'nikmalardan turli ijtimoiy voqea-hodisalar mohiyati tahlili va to'g'ri xulosalar chiqarishda foydalanishi;
- o'quv-metodik qo'llanma, darslik, ilmiy adabiyot va axborot kommunikatsiya texnologiyalari, ommaviy axborot vositalari, matbuot materiallarida olg'a surilgan ilg'or g'oyalarni mazmun va mohiyatan tanlab olish mahorati rivojlanadi, o'z ustida mustaqil ishlash ko'nikmasi shakllanib boradi;
- egallangan bilim, malaka va ko'nikmalardan sotsiolingvistik kompetentligini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

shakllantirishda (mustaqil kurs ishlari, diplom ishi, ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishda) foydalanishi mumkin.

Zamonaviy, kompetentli o'qituvchining mahorati talabaga faqat darslikda mavjud bilimni berish bilan emas, balki ularni mustaqil, ongli ravishda o'z ustida ishlashga, erkin va mantiqan fikrlashga, qarashlarini guruh jamoasi oldida himoya qilishga o'rgatishi bilan baholanadi. Globallashuv jarayonida axborot oqimining tez sur'atlar bilan kengayib borayotganligi, fan va texnika taraqqiyotida bo'layotgan o'zgarishlar, yangiliklar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha savodxonlik darajasining oshib borishi natijasida barcha ma'lumotlarni faqat dars jarayonida ular ongiga singdirish imkoniyati cheklanadi. Ushbu masalani optimal hal etishning asosiy shakli mustaqil ta'lim hisoblanadi. Tajribalar shundan dalolat beradiki, murakkab chizmalarni chuqur o'rganish talabdan geometrik chizma ko'nikmalarini mustaqil ravishda egallashni taqozo etadi. Ularning asosiy bilim, ko'nikma va malakalari mustaqil ta'lim jarayonidagina mustahkam shakllanadi, bo'lajak mutaxassisda mustaqil faoliyat ko'rsatish qobiliyati rivojlanadi va ularda ijodiy ishlashga qiziqish paydo bo'ladi. Natijada zamon talabiga mos raqobatbardosh chizmachilik fani o'qituvchisi bo'lib shakllanish uchun zamin yaratiladi. "Shuning uchun talabalarning mustaqil bilish faoliyatini rejalashtirish, tashkil qilish va buning uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish, dars mashg'ulotlarida talabalarni o'qitish bilan bir qatorda ularni ko'proq o'qishga o'rgatish, bilim olish yo'llarini ko'rsatish, mustaqil ta'lim olish uchun yo'llanma berish oliy ta'lim muassasasining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi".

Pedagog olimlar N. Muslimov va O. Qo'ysinovning fikrlariga ko'ra, ijtimoiy faol

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ta'limda – kasbiy mahoratini oshirishda yuqori natijalarga erishishga intiluvchi, pedagog kasbini tanlash va egallash ishida jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiquvchi shaxsni shakllantirishda mustaqil ta'lim muhim omil sifatida qaraladi. Mustaqil ta'lim bevosita mustaqil bilish faoliyati bilan bog'liqdir. “Mustaqil bilish faoliyati – insonning o‘z oldida turgan maqsad va vazifalarini belgilagan holda, o‘z bilimi va hayotiy tajribalariga tayanib, turli yo‘l, usul, vositalar yordamida, o‘zining intellektual imkoniyatlari darajasida mustaqil ravishda hal qilishdan iborat bo‘lgan aqliy faoliyatidir”. Mustaqil ta'lim tizimini tashkil etish va uni oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirilishini ta'minlash hamda talabalarning mustaqil ishlash ko'nikma va malakalarini shakllantirishning huquqiy-me'yoriy asoslarining qabul qilinishi ham bu masalaning zamonaviy kadrlar tayyorlashdagi ahamiyatidan dalolatdir. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan “Talaba mustaqil ishini tashkil etish” to‘g‘risida” buyruq ishlab chiqildi. Mazkur buyruq asosida “Talaba mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va baholash tartibi to‘g‘risida Namunaviy nizom” tasdiqlandi.

Mazkur Nizom O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 16-avgustdagi “Oliy ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 343-son qaroriga muvofiq, kadrlar tayyorlash sifatini nazorat qilishda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish, nazorat qilish va baholash tartibini belgilaydi. Shuningdek, “Talaba mustaqil ishini tashkil etish va nazorat qilish bo‘yicha yo‘riqnoma” ishlab chiqildi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 2009-yil 14-avgustda “Talabalar mustaqil ishini tashkil qilish to‘g‘risida” buyruq ham qabul qilindi. Shunday qilib, talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishning huquqiy-me'yoriy asoslari yaratildi. Shunga qaramasdan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bo'lajak chizmachilik fani o'qituvchilari kasbiy kompetentligini shakllantirish samaradorligini oshirishga ijobiy ta'sir etuvchi ba'zi holatlar mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat ekanligi aniqlandi:

– oliy ta'lim muassasasi o'qituvchilarining talabalar mustaqil ta'lim olishlarini tashkil etish, amalga oshirish va nazorat qilish bo'yicha kasbiy-pedagogik tayyorgarligini ilmiy-nazariy jihatdan doimiy oshirib borish;

– talabalarning mustaqil ta'lim olish yuzasidan metodologik bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish mexanizmini takomillashtirish;

– bo'lajak chizmachilik fani o'qituvchilari mustaqil ta'limining shakl va metodlari, mustaqil ta'lim olishni tashkil etish, uning natijasini nazorat qilishning ilmiy-nazariy va metodik asoslariga oid o'quv-metodik adabiyotlar, tavsiyalar, yo'riqnomalar, ko'rsatmalarni yaratishga e'tiborni kuchaytirish;

– mustaqil ta'limni tashkil etish bo'yicha ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganish va milliy kadrlar tayyorlash tizimiga implimentatsiya qilgan holda joriy etish;

– mustaqil ta'limni tashkil etish bo'yicha ilmiy-metodik seminarlar, o'quv kurslari tashkil etish, ilg'or tajribalarni ommalashtirish.

Bo'lajak chizmachilik fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish jarayonida mustaqil ta'limni tashkil etishning quyidagi shakllaridan foydalanish o'zining samarasini beradi:

1. Auditoriyadan tashqari mustaqil ta'lim.
2. Bevosita o'qituvchi bilan talaba hamkorligida auditoriyada bajariladigan mustaqil ta'lim.
3. Ilmiy-ijodiy, jumladan, ilmiy-tadqiqot, badiiy-ommabop asarlar yaratish va b.q.
4. Ijtimoiy-hayotiy jonli kommunikativ aloqa o'rnatishi (ma'lum bir mavzu

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

asosida: bozorda, teatrda, sayohat jarayonida, bog‘da, muzeyda va b.q.)

Chizmachilik darslarida auditoriyadan tashqari mustaqil ta‘lim, uning shakllari, maqsadi, fan xarakteri, soatlar miqdoriga qarab turlicha tashkil etiladi:

- ma‘ruza, seminar, amaliy mashg‘ulotlarda o‘rganilgan mavzularni mustahkamlash hamda to‘ldirish maqsadida qo‘shimcha materiallar ustida mustaqil ishlash;
- matbuotda e‘lon qilingan ijtimoiy xarakterdagi ommabop maqolalar, ilmiy-nazariy risolalar, ilmiy-metodik jurnallar materiallari, o‘quv va metodik qo‘llanmalar, monografiyalar asosida referatlar, taqdimotlar, annotatsiyalar tayyorlash;
- joriy va oraliq nazorat ishlari, test topshiriqlariga mustaqil tayyorlanish;
- muammoli mavzular bo‘yicha tematik ma‘ruzalar, taqdimotlar, referatlar, ijodiy insholar, hikoyalar va esselar yozish;
- o‘rganilayotgan mavzu bo‘yicha ko‘rgazmali qurollar, diagramma, jadvallar, rasmlar tayyorlash;
- arxiv, muzey va kutubxona materiallari asosida turli xil hajmdagi ijodiy ishlash va boshqalar.

Bo‘lajak chizmachilik fani o‘qituvchilari bilan tashkil etiladigan mustaqil ta‘lim oldida turgan vazifalarni ta‘limiy-tarbiyaviy xarakteriga ko‘ra bir necha guruhlarda tasnif etish mumkin:

1. Dars jarayonida olingan bilim, malaka va ko‘nikmalarni mustahkamlashga qaratilgan vazifalar.
2. Tanlagan kasbi bo‘yicha hayoti davomida egallagan bilimlarni xotirada qayta jonlantirish va boyitishga yo‘naltirish yuzasidan vazifalar. Bunda avval egallangan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bilimlarni faollashtirish, talaba ongida qayta jonlantirish maqsadida topshiriqlar beriladi.

Bu, ayniqsa, muhandislik grafikasi mutaxassisleri uchun nihoyatda muhim bo‘lib, u yangi turli xil geometrik chizmalarni xotirasida qayta tiklash imkonini beradi.

3. Ijtimoiy hayotda doimiy zarur bo‘ladigan vaziyatlar uchun didaktik xarakterdagi vazifalar. Bunday vazifalarning negizida hayotiy muammolarga tayyor turish bo‘yicha bilim, malaka va ko‘nikmalarni shakllantirish maqsadi yotadi.

4. Talabani ilg‘or fan-texnika yutuqlari haqida chuqur bilim bilan qurollantirishga, kreativ tafakkurini shakllantirishga, ijodiy faoliyatga undovchi vazifalar.

5. Bo‘lajak chizmachilik fani o‘qituvchisining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga, qobiliyatini namoyon etishga yo‘naltirilgan vazifalar.

Mustaqil ishlarning mazmuni, shakli, metodi va hajmini belgilashda quyidagi muhim jihatlarga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiqdir:

– o‘qituvchi va talabaning mustaqil ta‘limni tashkil etishning ilmiy-nazariy, metodologik asoslari bilan qurollanganlik darajasi;

– bo‘lajak mutaxassisning ijtimoiy-siyosiy voqea-hodisalarga qiziqish holati; fanning o‘ziga xos xususiyati, talabalarning fanga qiziqish darajasi va uni o‘zlashtirishdagi holati;

– fanning darslikdan tashqari qo‘shimcha manbalar bilan ta‘minlanganlik darajasi;

– talabaning mustaqil topshiriqlarni innovatsion shakllaridan, AKT vositalaridan foydalanish imkoniyati va boshqalar. Auditoriyada tashkil etiladigan mustaqil ta‘lim bo‘yicha vazifalar ma‘ruza, seminar, amaliy mashg‘ulot va boshqa

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

dars shakllari jarayonida amalga oshirilishi mumkin. Oliy ta'lim tizimida chizmachilik darslari ma'ruza mashg'uloti jarayonida auditoriyadagi talabalarning barchasi qamrab olinadi. Dars mashg'ulotlarida mustaqil ta'limning turli shakllaridan foydalanish mashg'ulotni nisbatan qiziqarli, mazmunli, samarali bo'lishini hamda guruhdagi talabalarning faolligini ta'minlaydi. Mustaqil ta'lim turlaridan amaliy mashg'ulotlar jarayonida keng foydalaniladi. Ushbu shakldagi darslarda umumiy vaqtning yarmini mustaqil ta'limga ajratish tavsiya etiladi. Mutaxassislik fanlaridan mustaqil ish shakllari va topshiriqlari talabani fanga qiziqishi, o'zlashtirish darajasi, dars materiallarining ilmiylik, hayotiylik, hajmi hamda qiziqarlilik darajasi, fanlarning xususiyatlariga ko'ra turli bosqich talabari uchun turlicha bo'lishi zarur. Talabalar o'quv bosqichlari davomida mustaqil ta'lim jarayonida darsliklar, o'quv, metodik qo'llanmalar, monografiyalar, lug'atlar, ensiklopediyalar, maqolalar, yozma manbalar hamda OAV, axborot kommunikativ texnologiyalar bilan ishlash, ulardan foydalanish tartib-qoidalarini o'rgatish, konspekt, referat, kurs ishi va keyinchalik diplom ishlarini yozish, rasmiylashtirish, o'z qarashlarini himoya qilish ko'nikmalari shakllantiriladi. Natijada talabalar mustaqil ta'limi bo'yicha olg'a surilgan nazariy g'oyalarning haqqoniyligini isbotladi. Bo'lajak chizmachilik fani o'qituvchisining chizmalarga oid kompetentligini shakllantirishda mustaqil ta'lim olishning mustaqillik, avtodidaktika, mantiqiylik, erkinlik, faollik, izchillik, tashabbuskorlik, tizimlilik, ijodkorlik, qiyosiy tahlil, haqqoniylik, tolerantlilik va qiziquvchanlik kabi tamoyillarga amal qilinadi. Ushbu tamoyillar o'zaro aloqadorlikda va mutanosiblikda mustaqil ta'lim samaradorligini ta'minlashga xizmat qilishi, shubhasiz. Mustaqil ta'limni tashkil etish orqali, har nomonlama yetuk, bilimli,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

mustaqil fikrlay oladigan, izlanuvchan avlodni shakllantiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2005-yil 21-fevraldagi “Talaba mustaqil ishini tashkil etish to‘g‘risida”gi № 34-buyrug‘i.
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2009-yil 14-avgustdagi “Talabalar mustaqil ishini tashkil etish” nomli № 286-sonli buyrug‘i.
3. Muslimov N.A., Qo‘ysinov O.A. Kasb ta’limi o‘qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta’limni tashkil etishning nazariyasi va metodikasi. – T.: Fan, 2009.
4. Ходжабаев А.Р. Научно-педагогические основы учебно-методического комплекса подготовки учителя труда: Дисс. ... докт. пед. наук. – Т., 1992.
5. K.Riskulova. Mustaqil ta’lim jarayonida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining sotsiolingvistik kompetentligini shakllantirish. Xalq ta’limi jurnali. 2016-yil, 5-son.
6. Muslimov N.A. Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchisini kasbiy rivojlantirish. Monografiya. Toshkent. 2004.
7. Слостенин В.А. О Моделировании образоавтельных технологий. //Науки и школа. 2000. 4-48.

